

MIRZO MUHAMMAD HAYDARNING "TARIXI RASHIDIY" ASARIDA O'RTA OSIYO TARIXINI O'RGANISHDA MUHIM MANBA SIFATIDA

Srojeva Gulbahor Vahobovna

Osiyo Xalqaro Universiteti

Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi.

gulbahorsrojeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14675345>

Annotatsiya. "Tarixi Rashidiy"da Shayboniylar sulolasi va Muhammad Shayboniyxon bilan bog'liq voqealar tasvirlanadi. Asarda Shaboniyxonning Movarounnahrni zabt etishi va uning siyosiy faoliyati, bu jarayonlarning tarixiga ta'siri haqida muhim ma'lumotlar uchraydi.

Muhammad Shayboniyxon va uning Markaziy Osiyo tarixidagi roli, Bobur va Shayboniyxon o'ziga xos siyosiy kurashlari aks etadi. Boburning Hindistonga yurishi va Boburiylar imperiyasining asos solinishi haqida qisqacha keltirib o'tadi.

Kalit so'zlar: Shayboniyxon, Zahiriddin Muhammad Bobur, Tarmashirinxon, Mo'g'uliston.

MIRZO MUHAMMAD HAIDAR'S "HISTORY OF THE RIGHTEOUS" AS AN IMPORTANT SOURCE IN THE STUDY OF CENTRAL ASIAN HISTORY

Abstract. "History of the Righteous" describes the events related to the Shaybani dynasty and Muhammad Shaybani Khan. The work contains important information about the conquest of Transoxiana by Shaybani Khan and his political activities, the impact of these processes on history. It reflects Muhammad Shaybani Khan and his role in the history of Central Asia, the unique political struggles of Babur and Shaybani Khan. It briefly mentions Babur's campaign to India and the foundation of the Baburian empire.

Keywords: Shaybani Khan, Zahiriddin Muhammad Babur, Tarmashirin Khan, Mongolia.

«ТАРИХИ РАШИДИ» МИРЗЫ МУХАММАДА ХАЙДАРА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. «Тарихи Рашиди» описывает события, связанные с династией Шейбанидов и Мухаммадом Шейбани-ханом. Работа содержит важную информацию о завоевании Мавераннахра Шабани-ханом и его политической деятельности, а также о влиянии этих процессов на историю. Она отражает Мухаммада Шабани-хана и его роль в истории Средней Азии, а также уникальную политическую борьбу Бабура и Шабани Хан. В нем кратко описывается поход Бабура в Индию и основание империи Бабура.

Ключевые слова: Шейбани-хан, Захириддин Мухаммад Бабура, Тармаширин-хан, Монголия.

Shayboniylar davri tarixi haqida turli asarlarda ma'lumotlar berilgan bo'lib, ular asosan o'sha davrning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va harbiy voqealarini yoritadi. Ushbu davr tarixi bilan bog'liq asar va mualliflar haqida ma'lumot

Mirzo Muhammad Haydarning "Tarixi Rashidiy" asari Movarounnahr, Xuroson, va qo'shni hududlarda bo'lib o'tgan siyosiy voqealarni o'z ichiga oladi. Asar orqali Shayboniylar sulolasining tashkil topishi va dastlabki hukmdorlar faoliyati haqida ma'lumot topish mumkin. "Tarixi Rashidiy" asari 1541–1546-yillarda fors tilida yozilgan bo'lib, fors tili u davrda ilmiy va tarixiy asarlar uchun keng qo'llangan asosiy tillardan biri edi.

Mirzo Muhammad Haydarning "**Tarixi Rashidiy**" asari ikki qismdan iborat

1. Birinchi qism Bu qismda Muhammad Haydar Dug'lat o'z zamonasidan oldingi davr voqealarini yoritadi va bu voqealarning muhimligini tushuntiradi. U Chingizxon sulolasi tarixiga urg'u beradi va asarni ishonchli manbalarga tayanib yozadi

Chig'atoy ulusi va Mo'g'uliston tarixiga bag'ishlangan. Asarda Chingizxonlarining avlodlari faoliyati, Chig'atoy ulusining siyosiy va ijtimoiy hayoti, mo'g'ullarining Movarounnahr va unga qo'shni bo'lgan asosda olib borgan siyosati haqida ma'lumotlar keltiriladi. "Ushbu qismda mo'g'ul hukmdorlari" tarixi va harbiy yurishlari himoyalangan.

Chingizxonning chiqishi, uning davlatni tashkil qilishi va harbiy yurishlari haqida ma'lumotlar berilgan. Chingizxon avlodlari tomonidan tashkil etilgan Chig'atoy tarixi ulusining, davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimi tasvirlangan.

Chig'atoy ulusining ikki qismga — Movarounnahr va Mo'g'uliston (Sharqiy Turkiston va Yettisuv)ga bo'linishi haqida Movarounnahr va Mo'g'uliston o'rtasida kelgan siyosiy qarama-qarshiliklar va kurashlar yoritiladi

Mo'g'ullarning o'ziga xos boshqaruv tizimi va turmush tarzi haqida ma'lumot berilgan.

Mo'g'ulistonning geografik xususiyatlari, aholi hayoti, urf-odatlar va an'analari tasvirlangan.

Chig'atoy ulusi hukmdorlarining harakati va ulusda yuz bergan ichki voqealar yoritiladi.

Chig'atoy ulusida islom dinining va qabul qilish va uning hukmdorlar aholi hayotidagi o'rniga doir ma'lumotlar keltiriladi.

2. Ikkinchi qism Bu qismda muallif o'zi guvohi bo'lgan yoki ishtirok etgan voqealar haqida hikoya qiladi. Mirzo Muhammad Haydar Dug'lat bu qismda o'z shaxsiy hayotiga oid voqealar, Bobur va uning sulolasi, Hindiston va Yettisuv ostida bo'lgan voqealar haqida ma'lumot beradi, unda Shayboniylar sulolasi, Muhammad Shayboniyxonning faoliyati va uning Markaziy Osiyodagi siyosiy o'rniga doir voqealar ham o'z aksini topgan.

Asarning ikki qismi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lsa-da, birinchi qism ko'proq umumiy tarixiy ma'lumotlarni o'z ichiga olsa, alohida qism muallifning shaxsiy kuzatuvlari va tajribalarini aks ettiradi

"Tarixi Rashidiy"da Shayboniylar sulolasi va Muhammad Shayboniyxon bilan bog'liq voqealar tasvirlanadi. Asarda Shayboniyxonning Movarounnahrni zabt etishi va uning siyosiy faoliyati, bu jarayonlarning tarixiga ta'siri haqida muhim ma'lumotlar uchraydi. Muhammad Shayboniyxon va uning Markaziy Osiyo tarixidagi roli, Bobur va Shayboniyxon o'ziga xos siyosiy kurashlari aks etadi.

Boburning Hindistonga yurishi va Boburiylar imperiyasining asos solinishi haqida qisqacha keltirib o'tadi.

Boburiylar sulolasining tashkil topishi, Hindistondagi siyosiy holat, Panipat jangining ahamiyati Boburiylar sulolasi siyosatini tushuntiradi.

Boburiylar sulolasining ijobiy natijalari, Hindistondagi davlat boshqaruvi yoritiladi.

Boburning shaxsiyati va yozma merosi

Boburning ijodkorlik mulki, ya'ni uning mashhur "Boburnoma" asari haqida qisqacha eslatib o'tadi. Boburning she'riyatga bo'lgan mehr-muhabbati va uning o'z davri uchun yetuk ma'rifatparvar hukmdorlik faoliyatini e'tirof etadi.

Boburiylar va Shayboniylar o'rtasidagi ziddiyat

Shayboniylar sulolasining Movarounnahrda siyosati va Boburning Hindistonga ko'chib o'tishiga sabab bo'lgan voqealar haqida to'xtalib o'tiladi.

Shayboniylar hududlarining Samarqand va Farg'ona hududlari egallanishi Bobur Hindiston tomon yurishga majbur bo'lgan tasvirlanadi.

Asarning ahamiyati:

"Tarixi Rashidiy" muallif guvohi bo'lgan va ishtirok etgan voqealarni tasvirlash XVI asr tarixi uchun manba bilan. Ushbu qism orqali biz Markaziy Osiyo, Mo'g'uliston, Qashqar va Hindistonning siyosiy, madaniy va ijtimoiy hayotini ehtiyojlariga ega bo'lamiz.

Mirzo Muhammad Haydar "Tarixi Rashidiy" asarida Mo'g'uliston va islom dini haqida ma'lumotlar berilgan. Ushbular asarning asosiy qismlaridan birini tashkil etib, Chig'atoy ulusi va Mo'g'ulistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida islomning qanday qabul qilinganligi va uning ishlab chiqarish jarayonlari yoritiladi. Islomning Mo'g'ulistonga kirib kelishi- Mo'g'uliston (Yettisuv, Qashqar va Sharqiy Turkiston tomoni) aholisining dastlabki diniy e'tiqodi asosan shamanizm va buddizmga rivojlangan edi Islomni qabul qilgan hukmdorlarning faoliyati va hujjat dini targ'ib qilishdagi roli haqida muhim ma'lumotlar beriladi. - Chig'atoy ulusi ichida ba'zi hukmdorlar islomni qilgan bo'lsa, boshqalari eski e'tiqodlarga qabul qilishni davom ettirgan. Bu esa qarama-qarshiliklarni ichki keltirgan.

Asarda Chig'atoy ulusining mashhur hukmdorlaridan biri Tarmashirinxonning islomni qabul qilish haqida muhim ma'lumotlar keltiradi. U islomni keng targ'ib qilib yashash va mo'g'ullarning hayotini islomiy qadriyatlarga moslashtirishga harakat qilgan. - Tarmashirinxonning bu qarori Chig'atoy ulusidagi siyosiy va diniy nizolarni kuchaytirgan, chunki ba'zi mo'g'ul zodagonlari bu o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatgan.

Mo'g'uliston asta-sekin "Iqlim-islom" (ya'ni musulmonlar yashashgan va islom madaniyati hukmron bo'lgan hudud) ga aylana borganini tasvirlaydi. - Muallif bu jarayonning qanday kechganini, ya'ni musulmon ulamolari va sufiylarning islomni targ'ib qilishdagi ahamiyatini yoritadi. So'fiylarning islomni tarqatishdagi roli ayniqsa katta bo'lgan. Chig'atoy ulusidagi diniy qarama-qarshiliklar - Chig'atoy ulusining Movarounnahr va Mo'g'uliston ustunidagi bo'linishi jiddiy siyosiy, balki diniy tomoni ham o'z aksini topgan. - Movarounnahrda islom ancha oldin bo'lsa, Mo'g'ulistonning ayrim qismlarida eski an'analar va boshqa dinlar qolgan qolgan. - Asarda islom dinini qabul qilgan mo'g'ullar va o'z e'tiqodlariga sodiq qolganlar o'ziga tegishli ziddiyatlar haqida so'z yuritiladi. Ba'zi mo'g'ul hukmdorlarining islomni qabul qilish butun ulusda diniy vaziyat haqida to'xtaladi. Islomni qabul qilgan hukmdorlar diniy ta'limni rivojlantirish, masjidlar va madrasa qurilishiga e'tibor qaratgan. Mo'g'uliston odamlari musulmon aholining soni ko'payib, huquq islomiy baholashga nisbatan hayot tarzini boshqarish harakatga qilingan.

Muallif Mo'g'ulistonning islom madaniyati ta'sirida o'zgarganini, musulmon olimlari, shoirlari va ulamolarining paydo bo'lganini eslatib o'tadi. Islom ta'limoti jamiyatning turli sohalariga, siyosatga, iqtisodiyot va harbiy ishlar sohasiga ta'sir ko'rsatgan. So'fiylar Mo'g'uliston va Chig'atoy ulusi orqali islomni tarqatishda muhim rol o'ynagan. Ular xalq orasida islomni tinchlik va mehr-oqibat dini sifatida targ'ib qilgan.

"**Tarixi Rashidiy**" asari orqali **Qashqar** va **Yettisuv** hududlari haqida ham ma'lumot olishimiz mumkin Mirzo Muhammad Haydar Qashqarni o'zining siyosiy faoliyat yuritgan hududi sifatida tasvirlaydi. Qashqardagi kurash hukmdorlar o'ziga xos nizolar va ichkilar haqida muhim ma'lumotlar berilgan. Muallif bu nizolarni tinchlantirish va Qashqar nazoratni ushlab turish uchun qilgan sa'y-harakatlarini tasvirlaydi.

Mirzo Muhammad Haydar Yettisuvning geografik tasvirlab, uning tabiiy boyliklari, savdo yo'llari va aholi yashash tarzi haqida ma'lumotlar berib o'tadi.

Yettisuv Mo'g'uliston va Qashqar o'rtasida siyosiy aloqalarni saqlab turuvchi hudud bo'lganini ta'kidlaydi.

Asarda Qashqar va Yettisuv orqali islom dini qanday tarqalganligi haqida so'z boradi.

Qashqar islomiy madaniyat va ta'limning muhim markazlaridan birlashtirilgan tasvirlanadi.

Muallif bu hududda faoliyat olib borgan ulamolar va islom ta'limotni rivojlantirishga yordam berish haqida ma'lumot beradi. Islom dini orqali aholining hayoti va ijtimoiy tuzilishida yuz bergan o'zgarishlar yoritiladi.

Asarda Qashqarning savdo markazidagi roli, iqtisodiyot va bu boradagi savdo aloqalari haqida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan.

Qashqar va Yettisuvdagi siyosiy beqarorlik, ayniqsa, hukmdorlar orasidagi o'ziga xos nizolar haqida gapirib, o'z faoliyati davomida bu yerda xavfsizlikni saqlash uchun olib borgan harbiy va diplomatik harakatlarini yozadi.

Mirzo Muhammad Haydar Qashqar va Yettisuvning tabiati, iqlimi, tog' va daryolarining geografik tavsifini ham beradi.

"Tarixi Rashidiy" Qashqar va Yettisuv tarixini o'rganish muhim yozma manbalardan biri hisoblanadi. Mirzo Muhammad Haydar o'zi bu asosda yashagan va faoliyat olib borganligi sababli, asar juda boy va saqlash ma'lumotlar bilan boyitilgan. Qashqar va yettisuvning XVI asrdagi siyosiy, madaniy va iqtisodiy holati haqida qimmatli manba bo'lib xizmat

"Tarixi Rashidiy" asari bir necha tilga, ingliz va rus tillariga tarjima qilingan. Tarjimalar tarixchilarga XVI asr Markaziy Osiyo va Hindiston tarixini o'rganishda qimmatli manba bo'ldi desak hech mubolag'a bo'lmaydi.

Ushbu asar Movarounnahr va qo'shni tarixi bilan qiziqqan har bir kishi uchun muhim o'quv material hisoblanadi.

"Tarixi Rashidiy" milliy tarixiy, balki adabiy korxonaga ham ega, chunki asar muallifi

"Tarixi Rashidiy" asari bir necha tilga, ingliz va rus tillariga tarjima qilingan. Tarjimalar tarixchilarga XVI asr Markaziy Osiyo va Hindiston tarixini o'rganishda qimmatli manba bo'ldi desak hech mubolag'a bo'lmaydi.

Ushbu asar Movarounnahr va qo'shni tarixi bilan qiziqqan har bir kishi uchun muhim o'quv material hisoblanadi.

Shayboniylar va Chig'atoy ulusi o'zaro munosabatlar haqida muhim ma'lumotlar o'rin olgan.

REFERENCES

1. Haqqulov, M. Y. O. G. L. (2022). Markaziy Osiyoda ilk diplomatik munosabatlar tarixi. *Science and Education*, 3(10), 385-389.
2. Yunusovich, H. M. (2024). Experiences Related to the Fine Fiber Cotton of Uzbekistan during the Years of Soviet Authority. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 129-132.

3. Yunusovich, H. M. (2024). The Formation, Development and Role of the High Seljuk Empire Founded by the Turkic Peoples in the Islamic World. *Miasto Przyszłości*, 53, 956-959.
4. Haqqulov, M. (2024). O 'RTA OSIYO XALQLARINING OZODLIK ORZUSI BO'LGAN "TURKISTON MUXTORIYATI". *Modern Science and Research*, 3(12), 609-613.
5. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
6. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
7. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
8. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
9. Vahobovna, S. G. (2021). Khoja Abdulkhaliq Ghijdivani And Its Method. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 39-40.
10. Srojjeva, G. (2024). Solutions, Results And Problems Of Reforms In The Field Of Education. *Modern Science and Research*, 3(1), 782-788.
11. Srojjeva, G. (2023). Lower Zarafshan Oasis Tourism Opportunities. *Modern Science and Research*, 2(10), 199-204.
12. Srojjeva, G. (2024). EFFECTIVE FORMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND EDUCATIONAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *Modern Science and Research*, 3(2), 247-253.
13. Srojjeva, G. (2024). Strengthening The Material And Technical Base Of Preschool Education And Training Institutions. *Modern Science and Research*, 3(2), 673-681.
14. Srojjeva, G. (2024). The Canadian Economy During The Global Economic Crisis. *Modern Science and Research*, 3(2), 57-63.
15. Srojjeva, G. (2024). International Cooperation In The Field Of Education. *Modern Science and Research*, 3(2), 1041-1050.
16. Vahobovna, S. G. (2023). Quyi Zarafshon Vohasi Turizm Imkoniyatlari.
17. Srojjeva, G. (2024). Attention Paid To Preschool Educational Institutions In New Uzbekistan. *Modern Science and Research*, 3(2), 258-266.
18. Srojjeva, G. (2023). Continuity In Education-Chief Mezon. *Modern Science and Research*, 2(12), 834-839.

19. Gulbahor, S. (2023). Continuity In Education-Chief Mezon. *Modern Science and Research*, 2, 834-839.
20. Vahobovna, S. G. (2024). Canada during the world economic crisis of 1929-1933. *Ta'Lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnali*, 4(4), 48-54.
21. Vahobovna, S. G. (2024). Role of Preschool Educational Institutions in Education of a Perfect Person. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 208-214.
22. Srojjeva, G. (2024). 1929-1932-YILLARDAGI JAHON IQTISODIY INQIROZI DAVRIDA YAPONIYA. *Nrj*, 1(2), 118-128.
23. Vahobovna, S. G. (2024). XX ASR BOSHLARIDA XITONING YAPON AGRESSIYASIGA QARSHI KURASHI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMYI JURNALI*, 4(5), 264-273.
24. Vahobovna, S. G. (2024). XX ASR BOSHLARIDA XITONING YAPON AGRESSIYASIGA QARSHI KURASHI. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 5(2), 723-728.
25. Vahobovna, S. G. (2024). YANGI O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TA'LIM-TARBIYA MUASSASALARIGA QARATILAYATGAN E'TIBOR.
26. Vahobovna, S. G. (2024). JAHON IQTISODIY INQIROZI DAVRIDA KANADA IQTISODIYOTI.
27. Srojjeva, G. (2024). TA'LIM SOHASIDA XALQARO HAMKORLIK.
28. Vahobovna, S. G. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM-TARBIYA MUASSASALARI MODDIY TEXNIKA BAZASINI MUSTAHKAMLASH.
29. Vahobovna, S. G. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASIDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYA VA MA'RIFIY ISHLARNING SAMARALI SHAKLLARI.
30. Vahobovna, S. G. (2023). TA'LIMDA UZVIYLIK-BOSH ME'ZON.
31. Srojjeva, G. (2024). SHAYBONIYLAR SULOLASI DAVRIDA BUXORO XONLIGIDA IQTISODIY O'ZGARISHLAR VA IQTISODIYOTDA XALQARO MUNOSABATLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 895-903.
32. Vahobovna, S. G. (2024). Formation of the Uzbek Nation and Shaibani State in Abulhairkhan's Dashti Kipchak. *Miasto Przyszłości*, 53, 1218-1219.
33. Srojjeva, G. (2024). XX-ASRNING 30-YILLARIDA OSIYO MAMLAKATLARI. *Modern Science and Research*, 3(6).
34. Vahobovna, S. G. (2024). XX-ASRNING 30-YILLARIDA OSIYO MAMLAKATLARI.
35. Vahobovna, S. G. (2024). TALIM SOHASIDAGI ISLOHATLAR ECHIMI, NATIJALARI VA MUAMMOLARI.

36. Vahobovna, S. G. (2024). O'zbekiston Olimlaring Inson Falsafasi Haqidagi Qarashlari. *Journal of Innovation in Volume*, 2(8).
37. Vahobovna, S. G. (2024). O'zbekiston Olimlaring Inson Falsafasi Haqidagi Qarashlari. *Journal of Innovation in Volume*, 2(8).
38. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
39. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
40. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
41. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
42. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
43. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
44. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
45. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
46. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
47. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 3(9), 1-5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
48. Sayfutdinov F. (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 441-452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
49. Sayfutdinov F. (2024). MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI ME'MORCHILIK SOHASI RIVOJI. *Modern Science and Research*, 3(10), 620-629. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45335>

50. Ilniyazovich, S. F. (2024). Historiography of Various Expeditions and their Results in the Regions Inhabited by Karakalpaks in the First Half of the 20th Century. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 159-165.